

Geomorfossítios na Bacia do Rio dos Frades - Teresópolis (RJ): Uma análise preliminar do seu potencial científico

Raphael PILATTI^{1*}, Julia Roberta LIRIO², Maria Carolina Villaça GOMES³ & Fernando Amaro PESSOA⁴

¹ Graduando em Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

² Graduanda em Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

³ Instituto de Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

⁴ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), Petrópolis-RJ, Brasil

*Autor apresentador: pilattiraphael@gmail.com

Resumo: O objetivo da presente pesquisa é apresentar o potencial científico dos geomorfossítios na Bacia Hidrográfica do Rio dos Frades (BHRF), Teresópolis-RJ, etapa da pesquisa que busca inventariar geomorfossítios na BHRF. Para tanto, aqui são apresentadas a avaliação preliminar, composta pela definição dos contextos geológicos e geomorfológicos, seleção e avaliação dos sítios e sua caracterização. Para isso, foram utilizados os padrões de relevo da carta geomorfológica do município de Teresópolis, Ferramentas de Geoprocessamento e trabalhos de campo. Foram identificados sete tipos de padrões de relevo, os quais foram caracterizados. A partir disso foram selecionados e descritos de forma qualitativa três Geomorfossítios de grande interesse científico: Cachoeira dos Frades, Três Picos e Caixa de Fósforo.

Palavras-Chave: Patrimônio geomorfológico. Inventário. Relevo granítico.

1. Introdução

O Geopatrimônio pode ser entendido como uma herança da evolução da terra a esta e futuras gerações que é digna de valorização e conservação (Borba, 2011). Nesse sentido, o patrimônio geomorfológico é um conjunto de formas de relevo dignas de preservação e valorização, pelos seus valores sociais, culturais ou científicos, intrínsecos aos processos, paisagens e feições que o constituem (Reynard, 2009). Assim, compreende o conjunto de Geomorfossítios de determinada área, aos quais são atribuídos valores científicos, socioeconômicos e culturais (Panizza, 2001).

O território fluminense tem mais de 30% de sua extensão ocupada por ambientes montanhosos. Esse complexo arranjo de elementos abióticos e bióticos, que sustentam as exuberantes formas de relevo destes ambientes, são *hotspots* no estudo da temática do patrimônio geomorfológico e sua divulgação, sobretudo porque grande parte destes relevos estão nas áreas de abrangência de importantes unidades de conservação (UC) do estado, como o Parque Nacional da Serra da Bocaina, Parque Estadual Cunhambebe, Parque Nacional do Itatiaia, Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos, Parque Nacional da Tijuca, entre os principais.

Por outro lado, a conservação desses elementos ainda é precária, uma vez que as UCs sempre tiveram como principal propósito a proteção da parcela biótica da geosfera, contemplando essencialmente a fauna e a flora (Borba, 2011). Consequentemente, as paisagens, processos e feições, com predomínio das forças abióticas, têm sido preservadas de forma indireta, mas sem levar em consideração suas

especificidades, necessárias para uma adequada conservação.

A conservação dessas feições é conceituada como geoconservação, cujo objetivo principal é a manutenção e o manejo adequado dos quadros geológicos e/ou geomorfológicos dispostos no território (Munhoz & Lobo, 2018).

Efetivamente, a relação entre a geoconservação das formas de relevo e o papel das UCs nesse processo é um tema relativamente pouco debatido no estado do Rio de Janeiro. Destaca-se o trabalho de Pessoa (2019), que apresentou uma perspectiva de interpretação ambiental a partir da geodiversidade, a partir da trilha da travessia da Serra dos Órgãos, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). No entanto, são inúmeras as áreas de interesse de pesquisas com essa finalidade, tendo em vista

A Área de Proteção Ambiental da Bacia dos Frades (APABRF) é uma importante UC na relação da apropriação das distintas formas de relevo pela população. Destacam-se a Cachoeira dos Frades, um importante atrativo turístico da região, a prática do montanhismo nas feições graníticas sobretudo próximo às cabeceiras da bacia (ex.: Três Picos e Caixa de Fósforo), além da travessia Vale dos Deuses x Vale dos Frades. Embora a maior parte destes locais de interesse pertençam à APABRF, as cabeceiras de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio dos Frades (BHRF) reúnem feições e processos notáveis, mas as mesmas encontram-se fora dos limites da APABRF.

O objetivo da presente pesquisa é apresentar o potencial científico dos geomorfossítios na Bacia Hidrográfica do Rio dos Frades, Teresópolis-RJ.

2. Metodologia

Para desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada a proposta de inventário do patrimônio geomorfológico elaborada por Santos *et al.* (2020). O método conta com três etapas sequenciais no processo de inventariação: Avaliação preliminar, composta pela definição dos contextos geológicos e geomorfológicos, seleção e avaliação do sítio; Caracterização; e Avaliação quantitativa. No presente trabalho são apresentados os resultados preliminares das duas primeiras etapas.

Dessa forma, foram executados os seguintes procedimentos metodológicos: *i*) levantamento bibliográfico; *ii*) produção cartográfica (bases topográficas e temáticas – geológica e geomorfológica); *iii*) seleção dos geomorfossítios de interesse através do cruzamento dos dados obtidos nas etapas anteriores com pontos de interesse turístico obtidos no aplicativo Wikiloc; e *iv*) caracterização e análise qualitativa dos Geomorfossítios.

As bases cartográficas utilizadas estão disponíveis nos arquivos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Geoinea, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Topodata e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e foram processadas nos *softwares* Arcmap e Qgis.

A avaliação preliminar a partir da representatividade da diversidade geomorfológica se baseou na caracterização dos padrões de relevo, na escala 1:25.000 (Dantas *et al.*, 2017).

Os sítios de interesse indicados a partir da representatividade dos padrões de relevo existentes bem como dos atrativos turísticos ligados aos elementos abióticos foram visitados em campo e sua caracterização é apresentada aqui.

2.1. Área de estudo

A Bacia Hidrográfica do Rio dos Frades (BHRF) está localizada no extremo Leste do município de Teresópolis, RJ (Figura 1).

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica Rio dos Frades. Fonte: Os Autores (2025).

Em termos geológicos, essencialmente, a BHRF é composta por dois domínios geológicos: Batólito Serra dos Órgãos (Leucogranito) e Granito Nova Friburgo. Além disso, os terrenos são marcados pela presença de estruturas

com orientação ENE-WSW, típicas da Faixa Ribeira (Freitas, Silva & Tupinambá, 2017).

A BHRF é composta predominantemente pelo domínio Serras Escarpadas, que tem como característica vertentes

íngremes e amplitude elevada entre os topos e os vales encaixados. O domínio Serras de Transição tem como particularidade, em relação à Serra Escarpada, vertentes mais dissecadas, rampas coluvionares e gradientes altimétricos menores. O domínio dos Morros apresenta um rebaixamento maior, caracterizado por topos arredondados e sem cristas agudas. De forma restrita ocorrem Planícies Fluviais, construídas principalmente da deposição do material oriundo dos processos denudacionais a montante da bacia.

3. Resultados

A BHRF é composta por sete padrões de relevo: Domínio Alto Serrano; Domínio Serrano; Morros Altos; Planície de Inundação (Várzea); Rampas de Alúvio-Colúvio; Rampas de Colúvio / Depósito de Tálus e Terraços Fluviais (Dantas *et al.*, 2017).

Ao analisar a distribuição espacial dos padrões de relevo (Figura 2), é possível perceber o predomínio do padrão de relevo Domínio Alto Serrano.

O padrão de relevo Rampas de Colúvio/Depósito de Tálus é apresentado, em sua maioria, com outra distribuição espacial, nos vales encaixados entre o domínio alto serrano. Essa característica aponta para uma sobreposição de processos de encosta e fluviais nesses vales. Já os demais padrões de relevo quase em sua totalidade são encontrados a jusante da bacia próximo ao exutório, evidenciando uma forte ligação fluvial nos processos ativos na construção da paisagem da BHRF.

Essa complexa dinâmica geomorfológica apresentada na BHRF está intrinsecamente relacionada às características dos padrões de relevo presentes na área (Tabela 1). Aqui são apresentados três geomorfossítios que representam parte desta diversidade de padrões de relevo (Tabela 2).

Figura 2. Distribuição espacial Padrões de relevo. Fonte: Os Autores (2025).

Tabela 1. Características dos Padrões de relevo

Padrão de Relevo	Declividade (grau)	Altitude	Característica da Encosta
Domínio Alto Serrano	30-45°	>700 m	Retilíneas a côncavas
Domínio Serrano	20-25°	>300 m	Retilíneas a Côncavas
Morros Altos	10-35°	80-250 m	gradientes médios/elevados
Rampas de Alúvio-Colúvio	05-10°	Variável	Superfície Inclinação
Rampas de Colúvio/ Depósito de Tálus	05-10°	Variável	Superfícies Fortemente Inclinação
Terraços Fluviais	0-03°	2-20 m	x
Planície de Inundação	0-03°	0 m	x

Fonte: Os Autores (2025).

Tabela 2. Geomorfossítios.

Local de Interesse Geomorfológico	Padrão de Relevo Associado	Simbologia Espacial	Coordenadas Geográficas
Cachoeira dos Frades	Rampas de Colúvio	Área Complexa	-42.80065,-22.33938
Caixa de Fósforo	Alto Serrano	Ponto	-42.73744,-22.33331
Três Picos	Alto Serrano	Área complexa	-42.72847,-22.33848

Fonte: Os Autores (2025).

3.1 Cachoeira dos Frades

O geomorfossítio Cachoeira dos Frades abrange diferentes elementos de interesse, sendo classificado, portanto, como área complexa. É composta pela feição de *castel koopies*, depósito de fluxo e *knickpoint* que constitui a principal atração turística da BHRF, a cachoeira dos Frades (Figura 3).

Figura 3. Geomorfossítio Cachoeira dos Frades. (A) Feição de castelinho. (B) Cachoeira dos Frades. Fonte: Os Autores (2025).

Os *castel koopies* são feições de grande interesse científico e com alta raridade pela sua única aparição na BHRF. Além de apresentar um grande potencial didático nos processos de saprolitização decorrentes de um paleomanto de alteração (Maia & Nascimento, 2018).

A Cachoeira dos Frades compreende um *knickpoint* associado às fraturas estruturais horizontais que condicionam sua morfologia, além da presença de feições de marmitas e evidência de movimento de massa e depósitos de fluxo a montante. Essas características concedem um relevante valor científico e potencial educacional aos processos atuantes, além do grande apelo social/turístico atribuído à cachoeira, principal local de visitação da BHRF.

O ambiente marcado por fraturamentos contribuiu de distintas formas na gênese e manutenção dos processos que constituíram as feições desse Geomorfossítio.

3.2 Caixa de Fósforo

A Caixa de Fósforo, classificada como um ponto, é uma feição granítica esculpida por processos intempéricos ao longo de fraturas ortogonais em rochas com litologia altamente resistente (Freitas, Silva & Tupinambá, 2017; Figura 4). De maneira geral, os planos de fraquezas são fundamentais nos processos geomorfológicos que irão constituir a morfologia desse geomorfossítio.

Figura 4. Geomorfossítio Caixa de Fósforo. (A) Perspectiva da base da trilha. (B) Perspectiva próxima ao fim da trilha. Fonte: Os Autores (2025).

O geomorfossítio Caixa de Fósforo apresenta uma grande representatividade das relações geológicas da região. Marcadas por fraturas e litologia predominantemente constituída por granitos pós-colisionais.

3.3 Três Picos

O Geomorfossítio Três Picos (Figura 5), classificado como área complexa pode ser compreendido como uma série de Maciços graníticos que tem sua morfologia controlada pelo plano de fraturas da região. Compreendendo os Picos Maior, Médio e Menor, além do vizinho Capacete, representam as maiores altitudes da Serra do Mar, que alcança os 2.366 m no Pico Maior. Além disso, a exposição de 1000 m de granito em um paredão rochoso associado bem

como histórica prática do montanhismo lhes confere maior relevância.

Esse Geomorfossítio apresenta um valor científico muito elevado, além de ser extremamente importante na comunicação com o público, uma vez que é o cartão postal da região.

Figura 5. Geomorfossítio Três Picos. Fonte: Os Autores (2025).

4. Discussão

Os Geomorfossítios analisados apresentaram um grande potencial no geoturismo e na geoeducação pelo tanto pela sua beleza cênica quando caráter altamente científico (Tabela 3). Tendo em vista a relação com a UC, os geomorfossítios apresentando necessitam de estratégias de conservação e valorização dentro da APA.

A elaboração da Tabela 3 não tem como objetivo a hierarquização e/ou quantificação dos Geomorfossítios, mas sim a sistematização das potencialidades apresentadas e melhor comunicação.

Tabela 3. Resumo qualitativo dos Geomorfossítios.

Geomorfossítio	Raridade	Integridade	Representatividade
Cachoeira dos Frades	Alta	Média	Baixa
Caixa de Fósforo	Média	Alta	Alta
Três Picos	Alto	Alta	Alta

Fonte: Os Autores (2025).

5. Conclusão

Por fim, foi possível constatar que a utilização adaptada do método desenvolvido por Santos *et al* (2020) se mostrou eficiente no que foi proposto: Avaliação preliminar; Identificação e caracterização e análise qualitativa.

Surge a necessidade do aprofundamento das pesquisas bem como a realização de um inventário quantitativo, a fim de proporcionar um inventário mais completo auxiliando na conservação desses ambientes e na valorização dessas feições nas Unidades de Conservação.

Referências

- BORBA, André Weissheimer. Geodiversidade e geopatrimônio como bases para estratégias de geoconservação: conceitos, abordagens, métodos de avaliação e aplicabilidade no contexto do Estado do Rio Grande do Sul. **Pesquisas em Geociências** [Porto Alegre], v. 38, n. 1, p. 3-13, 2011.
- DANTAS, Marcelo Eduardo et al. Carta geomorfológica: município de Teresópolis, RJ. 2017.
- FREITAS, Marcelo Motta, SILVA, Luiz Guilherme Eirado, TUPINAMBÁ, Miguel. Domínios Geomorfológicos no Parque Estadual dos Três Picos-RJ e Sua Relação Com **Aspectos Geológicos, Sociedade & Natureza**, v. 29, n. 01, p. 63-77, 2017.
- MAIA, Rubson Pinheiro; DO NASCIMENTO, Marcos Antonio Leite. Relevos graníticos do Nordeste brasileiro. **Revista Brasileira de Geomorfologia**, v. 2, 2018.
- MUNHOZ, Eduardo Antonio Pires; LOBO, Heros Augusto Santos. Proteção e conservação da geodiversidade na legislação brasileira. **Geonomos**, 2018.
- PANIZZA, Mario. Geomorphosites: concepts, methods and examples of geomorphological survey. **Chinese science bulletin**, v. 46, p. 4-5, 2001.
- PESSOA, Fernando Amaro et al. Patrimônio geomorfológico e interpretação ambiental em trilhas de montanha (Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil). **Physis Terrae-Revista Ibero-Afro-Americana de Geografia Física e Ambiente**, v. 1, n. 2, p. 121-138, 2019.
- TUPINAMBA, Miguel; HEILBRON, Monica; TEIXEIRA, Wilson. O batólito da serra dos Órgãos, estado do Rio de Janeiro, Brasil-considerações acerca da origem de sua foliação e sobre a forma estratóide de corpos plutônicos na crosta média. **Boletim de Resumos**, 2003.
- REYNARD, E.; CORATZA, P.; REGOLINI-BISSIG, G. (Eds.). **Geomorphosites**. Munich: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2009. 237p
- SANTOS, Daniel S. et al. Proposta metodológica para inventário e avaliação de geomorfossítios: uma abordagem integrada com foco na gestão territorial e geoconservação. **Gestão Ambiental**, v. 66, p. 476-497, 2020.